

“BALIQCHILIK ILMIY MARKAZI” HAVZASIDA UCHROVCHI JUMUSHTOVON BALIQ, (*CARASSIUS GIBELIO* B.) MORFOMETRIK XUSUSIYATLARI

¹Sharipov Shukurjon Maruffjon o‘g‘li, ²Dexqonova Diloraxon Rasuljon qizi

¹TDAU magistranti, ²TDAU katta o‘qituvchisi b.f.f.d., (PhD)

(Biologiya fanlari falsafa doktori) b.f.f.d., (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905196>

Annotatsiya. Ushbu maqolada baliq yetishtirishda yaylov hovuzlaridan foydalanish. “Baliqchilik ilmiy markasi” tajriba havzalari, maxalliy ixtiofauna vakillari, Kumushtovon baliqg‘ining biologik morfologik xususiyatlari, zamonaviy va klassik usuldagi morfologik tasnifi, Kumushtovon baliq‘i uchun 10 ta “mo‘ljal nuqta”, fazoviy geometr populyatsion tasviri keltirilgan.

Kalit so‘zlar: ixtiofauna, morfometriya, morfometrik xususiyatlar, fazoviy geometric chizma, kumushtovon baliq, plastik, meristic, truss-protocol

Abstract. This article discusses the use of pasture ponds in fish farming. It covers the experimental ponds of the "Fisheries Scientific Center," the representatives of the local ichthyofauna, the biological and morphological characteristics of the Crucian carp (*Carassius gibelio* B.), as well as its modern and classical morphological classification. Additionally, the article presents ten "reference points" for Crucian carp and a spatial geometric population description.

Keywords: ichthyofauna, morphometry, morphometric characteristics, spatial geometric diagram, Crucian carp fish, plastic, meristic, truss protocol.

Аннотация. В данной статье обсуждается использование пастбищных прудов в рыбоводстве. Рассматриваются экспериментальные пруды "Научного центра рыбоводства", представители местной иктиофауны, биологические и морфологические характеристики карася (*Carassius gibelio* B.), а также его современная и классическая морфологическая классификация. В статье также приводится десять "опорных точек" для карася и пространственное геометрическое описание популяции.

Ключевые слова: иктиофауна, морфометрия, морфометрические характеристики, пространственная геометрическая схема, рыба Караса, пластичные, меристические, трасс-протокол.

KIRISH

Baliq yetishtirish hajmini ko‘paytirishning tasdiqlangan va samarali yondashuvlari tabiiy ozuqa organizmlarining barcha asosiy ekologik guruhlarini qamrab oladigan turlar ro‘yxatini tuzish hisobiga sanoat ixtiofaunasini sun‘iy shakllantirish usullarini o‘z ichiga oladi. Qit‘alarning juda ichkarisida yangidan tashkil qilingan irrigatsiya va suv havzalarida sanoat ixtiofaunasini shakllantirish orqali baliq mahsuldorligini sezilarli darajada oshirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Respublikamizda tabiiy va sun‘iy suv havzalaridan samarali foydalanishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Bunda mahalliy ixtiofauna vakillari xususiyatlari bilan belgilanganligi sababli baliq turlarini iqlimlashtirish, ov ixtiofaunasini sun‘iy shakllantirish bo‘yicha muayyan ilmiy natijalarga erishilmoqda [2].

Baliq yetishtirish hajmini oshirishda olib borilayotgan bir qator islohatlar natijasida talabalar baliq yetishtirish bilim va ko‘nikmalarini oshirish maqsadida tajriba markzalari tashkil etilgan bo‘lib “Baliqchilik ilmiy markazi” shular jumlasidandir (1-rasm). Mazkur tajriba havzalarida polikultura usulida baliq yetishtirib mazkur suv havzalarida asosan karp (*Cyprinus carpio* (Linnaeus, 1758)), oq do‘ngpeshona (*Hypophthalmichthys molitrix* (Valenciennes, 1844)) chipor do‘ngpeshona (*Hypophthalmichthys nobilis* (Richardson, 1846)) va oq amur (*Ctenopharyngodon idella*, (Valenciennes, 1844)) baliqlari yetishtiriladi. Shu bilan birga oq amur baliqining biomeliorator sifatidagi ahamiyati ham yuqori bo‘lganligi sababli ham tajriba havzasi kanallarni suv o‘simliklari bosib ketishiga yo‘l qo‘ymaymasligi uchun yetishtirilmoqda.

Tajriba havzalari ixtiofaunasini monitoring qilganda kumushtovon baliq (*Carassius gibelio* B) ham ko‘p miqdorda uchrashi aniqlandi. Kumushtovon baliq (*Carassius gibelio* (Bloch., 1782)), - karpsimonlar oilasining (*Cyprinidae*) - vakili hisoblanadi. Osiyoning Tinch okeani havzasidagi Xitoy, Yaponiya kabi mamlakatlar chuchuk suvli daryolarida Tayvan va Xaynin orollarida, Rossiyaning Amur daryosida uchraydi. Hozirgi kungacha bir necha asrlar davomida kumushtovon baliq odamlar tomonidan Yevrosiyaning g‘arbiga, Fransiya va Ispaniyaning sharqiga, Kamchatka va Saxalin kabi turli hududlarga tarqatilgan. Shimolda Lena, Enisey, Ob daryolari havzalarida tarqalgan [1].

Kumushtovon baliq respublikamizning tekislik qismidagi deyarli barcha tabiiy suv havzalarida va sun‘iy hovuzlarda o‘zi uchun qulay sharoit topib moslashdi va tabiiy holda ko‘paya boshladi. 1970-80 yillardan esa kumushtovon baliq muhim ovlanish ahamiyatiga ega bo‘lgan turlardan biriga aylanib barcha suv havzalarda uchratish mumkin deb aytilish mumkin.

Material metodika. Na‘munalar 2024-2025- yilning kuz va yanvar oylarida yeg‘ildi. Olingan kumushtovon baliq‘i na‘munalari umumqabul qilingan ixtiologik metodlar orqali ishlov berildi. Har bir baliq uchun belgilangan joylardan tangachalar olindi tangacha daftariga joylandi. Baliqlarning klassik va zamonaviy morfometrik ko‘rsatkichlari aniqlandi. Zamonaviy geometric morfometriya usuli («truss-protocol») [4] o‘lchamlari o‘rganilayotgan populyatsiya baliqlarini tana shaklini juda yaxshi tasvirlab beradi. Biroq, adabiyotlardan baliqlar morfometriyasi bo‘yicha juda ko‘p manba to‘planganligini hisobga olib biz har ikki usul bo‘yicha baliqlar morfologik ko‘rsatkichlarini tahlil qildik 1-2-jadvallar. O‘rganilayotgan kumushtovon baliqlarini 90⁰ burchak ostida olingan rasmlari “photoshop” dasturi yordamida o‘lchandi (2-rasm) va fazoviy geometrik populyatsion ko‘rinishi kelib chiqdi (3-rasm).

1-rasm. “Baliqchilik ilmiy markazi” tajriba havzalarining joylashuvi

2-rasm. Kumushtovon baliq uchun o‘lchanishi lozim bo‘lgan 10 ta “mo‘ljal nuqtalar”.

Natijalar. Kumushtovon baliqning tanasi kalta va baland bo‘lib kumushsimon yirik tangachalar bilan qoplangan. Og‘zi boshining uchida, qorin qismi qora rangda. Mo‘ylovlari yo‘q[3].

1 – jadval

Kumushtovon baliq‘ining meriztik belgilari tasnifi

<i>Ko‘rsatkich</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>
Dorsal shulalangan	16	18
Dorsal shulalanmagan	2	3
Anal shulalangan	2	2
Anal shulalanmagan	5	6
Yon chizig‘idagi tangachalar soni	26	27
Birinchi oy quloq yoyidagi ustunchalari soni	38	46

2 – jadval

Kumushtovon baliq plastik belgilarining “truss-protocol” chizmasi bo‘yicha olingan ko‘rsatkichlari (tana standart uzunligiga nisbatan %)

<i>Ko‘rsatkich</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	$X_{mean} \pm S_x$
2 – 4	9,1	14,3	$9,7 \pm 0,29$
4 – 6	9,8	22,1	$16,0 \pm 0,75$
6 – 8	20,3	31,5	$25,9 \pm 0,69$
8 – 10	5,9	12,9	$9,4 \pm 0,51$
9 – 10	7,9	12,9	$10,4 \pm 0,34$
7 – 9	4,7	9,5	$7,1 \pm 0,38$
5 – 7	5,5	11,3	$8,4 \pm 0,34$
3 – 5	14,9	23,0	$18,9 \pm 0,51$
2 – 3	21,9	31,9	$26,9 \pm 0,55$
1 – 2	8,4	13,3	$10,9 \pm 0,33$
1 – 4	11,7	17,1	$14,4 \pm 0,31$
1 – 3	14,1	20,5	$17,3 \pm 0,37$
3 – 4	20,6	29,7	$25,1 \pm 0,54$
5 – 6	24,2	36,9	$30,6 \pm 0,71$
7 – 8	10,5	16,1	$13,3 \pm 0,32$
4 – 5	32,1	45,9	$39,0 \pm 0,77$
3 – 6	21,4	30,9	$26,2 \pm 0,67$
6 – 7	25,6	37,0	$31,3 \pm 0,68$
5 – 8	14,4	21,8	$18,1 \pm 0,42$
7 – 10	11,6	16,5	$14,0 \pm 0,40$
8 – 9	10,9	18,1	$14,5 \pm 0,49$

3-rasm. Kumushtovon baliq plastik belgilarining “truss-protocol” chizmasining fazoviy chizmasi

XULOSA

Karpsimon baliqlar oilasi vakillari uchun xos bo‘lgan 10 ta “mo‘ljal” nuqtalar o‘lchandi va o‘rganilayotgan suv havzasida uchrovchi kumushtovon baliqlar uchun xos bo‘lgan fazoviy geometric populyatsion struktura hosil bo‘ldi. Ushbu tajriba havzalari karpsimon baliqlarning faqat 4 turi yetishtirish uchun mo‘ljallanganligi kumushtovon baliqlari xashski baliqlar qatorida uchrashi shuningdek, qish mavsumlarida suv havzasi butkul quritilganligi sababi ham katta o‘lchamdagi kumushtovon baliqlari uchramadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Атлас пресноводных рыб России: В 2 томах. Том 1./ под ред. Ю.С. Решетникова. – Москва, Наука, 2003. – 379 с
2. Dexqonova D.R. Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimidagi oq sla (*Sander lucioperca* L) balig‘ining morfo-ekologik xususiyatlari. // Biologiya fanlari falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent. 2023. – 5b, 12b.
3. Mirabdullayev M.I., Mirzayev U.T., Kuzmetov, A.R., Kimsanov. Z.O. O‘zbekiston va qo‘shni hududlar baliqlari aniqlagichi I.M. Toshkent 2011-32b
4. Strauss R.E., Bond C.E. Taxonomic Methods: Morphology. // Chapter 4 In: Methods for Fish Biology, American Fisheries Society, – USA. 1990. – P. 109 – 140.